

SOCIAL SCIENCES

ОБРАЗ АВТОРА В РАННЕЙ ПРОЗЕ ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА

Льву Тху Чанг

Магистр, преподаватель пединститута при тхайнгуенском университете

THE AUTHOR'S IMAGE IN VICTOR PELEVIN'S EARLY PROSE

Luu Thu Trang

Master, University of education, Thai Nguyen university

Аннотация

В статье рассматриваются особенности создания образа автора в ранней прозе Виктора Пелевина (1990-е гг.), проводятся параллели между особенностями авторского восприятия героев, художественного пространства и идейным воплощением автора как героя текста; анализируются методы интеграции авторской фигуры в произведения и характер их практической реализации.

Abstract

The article explores the features of creating the author's image in the early prose of Viktor Pelevin (1990s), there are being explained the parallels between the features of the author's perception of heroes, literary space and the ideological embodiment of the author as a hero of the text; the methods of integration of the author's figure into works and the nature of their practical implementation are analyzed.

Ключевые слова: художественный текст, образ автора, система образов, реминисценция.

Keywords: literary text, author's image, literary image system, reminiscence.

Прежде, чем приступить к рассмотрению образа автора в тексте художественного произведения, необходимо определиться с понятиями, установив, кто именно понимается под «автором». В литературоведении существует несколько подходов к анализу авторской фигуры как элемента системы образов, автор может проявляться в автобиографических мотивах и сюжетах, отражающих личность писателя-автора; образ как самостоятельное концептуальное образование, обобщающее содержание и идейную составляющую произведения; внутритекстовый образ автора, существующий в данном литературном пространстве в качестве альтер-эго читателя [1, С. 53-59]. Другими словами, образ автора можно рассматривать в трёх формах: реальный автор текста, автор как компиляция идей произведения, автор как наблюдатель. Последние две формы подразумевают участие читателя в декодировании фигуры автора, её извлечении из текста на основании читательского опыта, субъективной идейной позиции и личности адресата. Вычленение авторской фигуры в тексте происходит на нескольких уровнях, подразумевающих анализ пространственных координат внутри произведения, обращение к идейно-тематическому содержанию, рассмотрение особенностей языка и стиля, а также обнаружение выбивающихся из сложной системы организации текста фрагментов, которые прямо или косвенно могут указывать на проявление личной оценки автора к событиям и высказываниям своих героев, а в широком смысле отсылать и к пониманию авторской картины мира – сюда относятся лирические отступления, оценочные высказывания, характеристика героев и происходящего, ремарки, комментарии и пр.

В ранней прозе В. Пелевина авторская фигура скрывается за слоями иронии, языковой и литературной игры, поскольку это во многом соответствует первичной цели писателя – показать иллюзорность мира, в котором явление и сущность давно знакомых понятий принимается как нечто незыблемое и имманентное. Так и образ автора в произведениях В. Пелевина – проводника читателя в пространстве текста – не имеет чётких границ и очертаний, он может переселяться из одного героя текста в другого, давать противоречащие друг другу комментарии или откровенно отрицать собственный авторитет, тем самым предоставляя читателям больше свободы.

В романе «Чапаев и Пустота» образ автора-повествователя складывается отчасти из деталей биографии самого В. Пелевина – подобно ему, Пётр Пустота является писателем, сочиняет прозу и стихи, в какой-то момент своей жизни знакомится с ярким лидером Чапаевым (как утверждают знакомые писателя, его образ – включая некоторые анекдоты и манеру речи – был позаимствован В. Пелевиным у Василия Павловича Максимова) [5] и погружается в пространство трансцендентального познания пространства вокруг и внутри себя. «Я» главного героя романа нивелировано как с концептуальной позиции романа (поэтому ему даётся говорящая фамилия – Пустота), так и с помощью способа изложения – В. Пелевин переключается между героями-повествователями, тем самым ставя под вопрос мысль о существовании в произведении некой центральной перспективы, авторская личность в процессе дисперсии распределяется по словам, судьбам, сюжетам и историям разнообразных героев. Эту мысль подтверждают размышления о пи-

сательском ремесле самого Петра, который, рассматривая свои стихи, признаёт, что «авторство – вещь сомнительная, и всё, что требуется – так это выстроить множество разбросанных по душе замочных скважин в одну линию, так, чтобы сквозь них на бумагу вдруг упал солнечный луч» [4, с. 439]. Утверждение, что авторство имеет «сомнительную» природу подразумевает, что автор представленного текста видит себя в первую очередь организатором собственного внутреннего мира, его ревизором, стремящегося к упорядочиванию загадок человеческой души. Такая форма авторской рефлексии позволяет видеть не только внутреннее пространство романа, процесс преобразования и самоосознания героев, она обращает внимание на присутствие создателя – самого писателя, обнаружившего себя внутри той системы ценностей, которую он предполагал создать для героев текста, вследствие чего текст экстраполируется на «внешний» мир, распространяется, получает большую онтологическую ценность. Автор выносит героев за пределы произведения, косвенно, с помощью указания на своё участие в организации их судьбы и в целом осуществлении, отчего роман приобретает метаформу, он становится текстом о создателе в большей степени, чем текстом о его созданиях. Пожалуй, в смысле чёткости авторской личности «Чапаев и Пустота» – самый «личный» текст, в отличие от «Омон Ра», в котором личность героя складывается из установок советского воспитания и представляет собой пасквиль на героические романы о рабочих СССР, или «Жизни насекомых», где автор присутствует на уровне рассказчика, но не позволяет себе выходить за рамки текста и существует исключительно в литературных пределах.

Образ автора в произведениях В. Пелевина складывается из литературных реминисценций, заимствований и прямых и трагестированных цитирований. В «Жизни насекомых» содержатся многочисленные литературные аллюзии – «набоковский загар» у комара-американца Сэма; книга Марка Аврелия Антонина, которую читает мотылёк Митя и «Дао дэ цзин», упомянутая им в беседе с Димой; «Вишнёвый сад» А.П. Чехова в разговоре клопов Максима и Никиты [2]. В «Чапаеве и Пустоте» обьевшиися грибов бандиты цитируют «Изумрудную скрижаль» Гермеса Трисмегиста («Как вверху, так и внизу. А как внизу, так и вверху») [4, с. 413], в предисловии цитируется «танка» А.С. Пушкина, встречаются в тексте и «граф Толстой в чёрном трико», «тёмная Достоевщина», «декадент» Маяковский и многие другие [там же]. Читательский кругозор автора проявляется в умении использовать литературные концепции и понятия в ироническом ключе, не теряя при этом первоначальную цель – связать реминисценцию с сутью происходящего, привязать её к сюжету. Поэтому многие знакомые герои, известные деятели культуры и искусства и персонажи массовой культуры, преобразуются на страницах романа и через призму авторской перспективы становятся маркерами не столько начитанности автора или его предпочте-

ний, сколько качества восприятия описанных явлений. Автор выстраивает пространство коннотаций, преобразующих текст, но в то же время стремится избегать буквального «Я», В. Пелевин крайне редко обращается к обращению от первого лица (исключением является только повествование от лица главных героев), стремясь сохранить непроницаемость произведений, стерильность, в которую бы было сложнее проникнуть нелитературному миру.

Ещё одной формой, с помощью которой являет себя образ автора в текстах В. Пелевина – это лирические отступления. Необходимые для объяснения внесюжетного пространства, прорисовки масштабного лирического мира и смыслового расширения содержания, они могут принадлежать как действующим лицам, так и представлять собой не относящиеся к конкретным персонажам рассуждения. Так, эмоциональные оценочные суждения необходимы для маркирования отношения писателя к действительности за пределами данных текстов, к примеру, в романе «Чапаев и Пустота» Пётр, наблюдающий на сцене «Музыкальной табакерки» маленькую трагедийную постановку, представляющую собой диалог Мармеладова с Раскольниковым, про себя восклицает: «О, черт бы взял эту вечную Достоевщину, преследующую русского человека! И черт бы взял русского человека, который только её и видит вокруг!» [4, с. 38]. В этом восклицании, явно выбивающимся из ряда предшествующих описаний интерьера, которое не получает впоследствии распространения, прочитывается в первую очередь социальный комментарий – автор иронично обнажает взаимозависимость Достоевщины как явления и русского менталитета; в целом афористические высказывания, принадлежащие героям «Чапаева» в гораздо большей степени принадлежат самому автору – поэтому они местами откровенно выбиваются из общей канвы повествования, явно выходя за рамки произведения и распространяясь на явления и феномены затекстовые, сюда же относится следующее высказывание: «Почему, думал я, почему любой социальный катаклизм в этом мире ведет к тому, что наверх всплывает это темное быдло и заставляет всех остальных жить по своим подлым и законспирированным законам?» [4, с. 442]. Комментарий относительно неизменной природы социальных преобразований, хаоса, который они за собой влекут, и низвержение роли искусства, в частности, поэзии в грядущем будущем – это лирическое отступление, насыщенное интимными переживаниями творца, автора. В этом смысле можно вновь убедиться, что «Чапаев и Пустота» отчасти представляет собой метатекст, по количеству литературных отсылок и рефлексии на тему творческого процесса и искусства опережающий остальные произведения В. Пелевина. Автор в романе открыто обращается как к читателям, так и к самому себе (в лице главного героя), пытаясь осмыслить свою роль в искусстве и мире вообще, это подтверждает и эпиграф к роману, оканчивающийся словами «...где Я в этом потоке?» [4, с. 1]. В потоке исторических лиц (Василий Чапаев, Дмитрий Фурманов, Григорий Котовский), писателей и поэтов

(Дмитрий Мережковский, Фёдор Сологуб, Владимир Маяковский), сумасшедших (Пётр Пустота, Просто Мария, Сердюк, Володин) автор пытается найти себя, собраться из разбросанных в душе замочных скважин, сублимироваться в виде произведения. Результатом этих поисков становится парадоксальный образ – дисперсный, разорванный на фрагменты сознаний различных людей, фигур и сюжетов автор, постигший, что целостность обретается только в Пустоте, в Ничто, в отказе от Я, приходит после прекращения всех поисков. Эта мысль рефреном повторяется и в других романах с разной степенью эксплицитности: в «Омон Ра» её озвучивает медведь во сне главного героя («И я, и весь этот мир – всего лишь чья-то мысль, – тихо сказал медведь») [3, с. 99], в «Жизни насекомых» – шестое четверостишие, написанное на бумажном самолётике, который поймал Арнольд («Бывает еще, проснешься ночью где-нибудь в полвторого и долго-долго глядишь в окно на свет так называемой Луны, хоть давно уже знаешь, что этот мир — галлюцинация наркомана Петрова, являющегося, в свою очередь, галлюцинацией какого-то пьяного старшины») [2, с. 141].

Автор в ранних романах В. Пелевина присутствует в первую очередь на идейном уровне – представляет собой сублимацию творческого замысла,

личность творца скрывается за литературными иллюзиями, замечаниями и цитатами «других» – писателей, философов, поп-культурных деятелей; поэтому имеет смысл говорить об авторе-трикстере, общающемся с читателями с помощью иносказаний, прячущемуся за маской культурного кода, самоотрицающего и всеведущего. Как и собственный герой, автор-эрзац В. Пелевина находит себя в абсолютной Пустоте, утверждаясь в историях многих и осознавая иллюзорность собственного Я.

Список литературы

1. Введение в литературоведение: учебник для бакалавров / Н. Л. Вершинина [и др.]; под общ. ред. Л. М. Крупчанова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 479 с.
2. Пелевин В.О. «Жизнь Насекомых» – М.: Вагриус, 2004. – 254 с.
3. Пелевин В.О. «Омон Ра». – М.: Вагриус, 2004. – 149 с.
4. Пелевин В.О. «Чапаев и Пустота». – М.: Вагриус, 2003. – 537 с.
5. Полотовский С., Козак Р. Пелевин и поколение пустоты. – М.: МИФ, 2012. – 1105 с.